

2018, г. Донецк, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 269 с. – С.105-107.

3. Поляничкин Ю.А. Методы оценки конкурентоспособности предприятий. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiy>.

УДК 658.152

DOI

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА

ИВАНОВА Т. Л.

д-р экон. наук, профессор

МИРСКОЙ С. И.

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР*

В статье рассмотрены сущность и особенности использования инвестиционного капитала на современных предприятиях с целью повышения их экономической безопасности. Приведены проблемы и перспективы привлечения инвестиций на предприятиях. Изложены характеристики результатов инвестиционной деятельности, которые позволили определить общий прирост благосостояния от инвестиционной деятельности как совокупность положительных и негативных внешних результативных факторов. Разработаны рекомендации по повышению эффективности использования инвестиционного капитала в условиях промышленного предприятия Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *экономическая безопасность, промышленное предприятие, инвестиционный капитал, оценка эффективности.*

IMPROVING ECONOMIC SECURITY AND EFFICIENCY OF ENTERPRISES THROUGH SOUND INVESTMENT CAPITAL

IVANOVA T. L.

doctor of economics, professor

MIRSKOI S. I.

graduate student

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

The article examines the essence and features of the use of investment capital in modern enterprises in order to increase their economic security. The problems and prospects of attracting investments at enterprises are presented. The characteristics of the results of investment activities, which made it possible to determine the overall increase in welfare from investment activities as a combination of positive and negative external productive factors, are stated. Recommendations for improving the efficiency of using investment capital in an industrial enterprise of the Donetsk People's Republic have been developed.

***Keywords:** economic security, industrial enterprise, investment capital, efficiency assessment.*

Постановка проблемы. Решение проблемы повышения экономической безопасности предприятий тесно связано с развитием инвестиционной сферы, активизация которой способствует технологической модернизации, созданию новых производств, появлению дополнительных рабочих мест, созданию и коммерциализации новых конкурентоспособных продуктов. Инвестиционная деятельность является залогом развития как отдельного предприятия, так и экономики государства в целом. В Донецкой Народной Республике экономика развивается в условиях длительной экономической блокады, затяжного военного конфликта и жёсткого политического противостояния, в силу чего требует значительных инвестиционных средств на восстановление промышленно-технологического комплекса и активизации инвестиционных процессов в различных сферах народного хозяйства.

Формирование механизмов повышения эффективности использования инвестиций на предприятиях Республики представляют особый интерес и важность в период экономических и политических трансформаций, поскольку именно эта сфера деятельности является социально значимой и позволяет повысить экономическую безопасность предприятий. Одним из решающих условий экономического роста и качественного развития предприятия является финансирование прогрессивных инвестиционных проектов.

Вопросы теоретической и практической значимости исследования вышеприведённых проблем, их недостаточная изученность, необходимость поиска путей эффективного использования инвестиционного капитала на предприятиях с целью повышения их экономической безопасности являются крайне актуальными для исследования в настоящее время.

Анализ исследований и публикаций. Проблемам повышения экономической безопасности предприятий и эффективности инвестиционной деятельности посвящены научные труды отечественных и зарубежных ученых, в частности: И.А. Бланка, Т.Л. Ивановой, Л.М. Волощенко, Мешкова А.В., И.В. Липсица, Ю.В. Макогона, Архипова А.Б., Волковой М.Н., Дж.К. Гелбрейта, Дж.М. Кейнса, Дж.Б. Кларка, Ф. Котлера, А. Лаффера, П. Массе, Д. Норткотта, И.Ф. Пономарева, М. Портера, П. Самуэльсона, [1-9].

Однако современные условия диктуют необходимость проведения дальнейших научных разработок в области развития и совершенствования направлений повышения экономической безопасности предприятий посредством эффективного использования инвестиций.

Цель статьи - развитие теоретических положений и разработка практических рекомендаций по повышению эффективности использования инвестиций для обеспечения экономической безопасности предприятий.

Изложение основного материала. Современную эпоху отличают наличие множества новых факторов, макроэкономических вызовов и рисков, которые приводят к непредсказуемым и неравновесным состояниям национальных экономик, встроенных в неустойчивый мировой порядок [4 с. 28].

Понятие экономической безопасности для отечественной экономики является относительно новым. В частности, впервые в Российской Федерации на законодательном уровне термин «безопасность» был закреплён федеральным Законом «О безопасности» в 1992 году. Согласно Закону, *безопасность* – это состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [10]. Данный термин тесно связан с производным от него и чрезвычайно важным понятием – экономическая безопасность, которое рассматривается на макро- и микроэкономическом уровнях исследований. Генезис сложного и многоаспектного понятия «экономическая безопасность предприятия» не является предметом изучения данной работы. Приведём его базовое определение, от которого будем отталкиваться для исследований в этой

научной статье. *Экономическая безопасность предприятия* (ЭБП) представляет собой такое состояние защищенности всех имеющихся производственных ресурсов предприятия от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается его стабильное и устойчивое функционирование, обеспечивающее поддержание конкурентоспособности и достижение стратегических императивов развития в настоящем и будущем периодах. Подход к исследованию предприятия в контексте *устойчивости и адаптивности* его социально-экономической системы является современным и эффективным инструментом проведения объективного и обоснованного микроэкономического анализа. Он может быть использован для оперативного реагирования на возможные риски и угрозы, а также активного противодействия возникающим экономическим и политическим вызовам и шокам, которые имеют экзогенный (внешний) и эндогенный (внутренний) характер. Безусловная ценность подхода устойчивости и адаптивности состоит в том, что на его основе возможно провести научный анализ, который позволяет разработать механизм выявления потенциальных угроз, сфер, степени и каналов их распространения, а также упредить и предотвратить негативное воздействие факторов на предприятие. Прибегнем к посылу, согласно которому инвестициям и инвестиционной деятельности отведём важнейшую роль в концепции экономической безопасности предприятий, и проведём исследование этой темы.

Под инвестиционной деятельностью будем понимать процесс вложения инвестиций в практическую деятельность предприятия с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, являющегося важнейшим источником обеспечения оптимального уровня экономической безопасности. Следует отметить, что предложенная нами дефиниция в целом соответствует взгляду международного научного сообщества на содержание понятия инвестиционной деятельности как процесса вложения ресурсов (благ, имущественных и интеллектуальных ценностей) в предпринимательскую деятельность с целью стабилизации экономической безопасности и получения прибыли в процессе функционирования предприятия. В контексте экономической безопасности следует учитывать, что инвестиционная деятельность носит затратный и рискованный характер. Прежде всего, инвестиции представляют собой затраты, или средства, которые необходимо вложить в производство и которые только в будущем окупятся. Далее, невозможно предугадать ход развития событий для инвестора, вследствие чего всегда существует вероятность частичной или полной

утраты вложенного капитала, воплощаемого в инвестиционных рисках. Постулируем, что инвестиционная деятельность предприятий всегда связана с различными видами рисков, классификацию наиболее значимых и специфичных из которых можно представить в виде блок-схемы, которая представлена на рис. 1.

Рис. 1. Инвестиционные риски, влияющие на эффективность инвестиционной деятельности и экономической безопасности

Инвестиционный капитал, упомянутый выше, выступает неотъемлемой составляющей инвестиционной деятельности и является системообразующим фактором инвестиционного процесса [11]. Под инвестиционным капиталом будем понимать вложение собственных средств предприятия или средств, мобилизованных им посредством внешних займов, в бизнес-процесс с целью повышения стоимости объекта инвестирования за счет приобретения новых мощностей или модернизации уже существующих. Эта категория характеризует не только качественный и количественный аспект инвестиций, поскольку

учитывает не только объём инвестиций, но и время, риск получения дохода от инвестиционной деятельности, характер инвестиционных затрат, информационное обеспечение для принятия решений, которые в совокупности являются предпосылками повышения экономической безопасности предприятия.

Подчеркнём, что для развития отечественной экономики в настоящее время как никогда требуется кардинальное повышение уровня инвестиционной безопасности как фактора производства и ведущей составляющей агрегатной экономической безопасности. *Инвестиционная безопасность* – это защита инвестиционного капитала хозяйствующих субъектов и способность экономических систем создавать новые механизмы реализации инвестиционных процессов, движения денежных потоков в инновационные проекты, а также страхования рисков, связанных с инвестициями.

Оценка уровня безопасности вложений – сложная процедура, трудно реализуемая в длительном периоде. Это обусловлено отсутствием общеизвестных стандартизированных критериев, на основе которых возможна достоверная оценка факторов риска и параметров устойчивости и динамику которых сложно предвидеть в количественном выражении. В то же время при планировании инвестиционного процесса эти факторы нельзя игнорировать. Есть два уровня факторов: макро- и микроэкономический. Каждый из них, в свою очередь, имеет ряд системообразующих и частных элементов, универсальных для любого инвестиционного проекта, а также характерных только для этого проекта.

Макроэкономические факторы зависят от историко-политической и социально-экономической ситуации в стране, республике или на данной территории, а также их инвестиционного потенциала. Микроэкономические факторы определяются на уровне предприятия, зависят от его организационной структуры, имущественного потенциала, финансовых возможностей, предпочтений при выборе инвестиционной стратегии. При определении факторов инвестиционной безопасности очень важно определить их пороговые значения. Пороговые значения следует оценивать на основе постоянного мониторинга со стороны финансовых служб промышленных компаний. Такой мониторинг позволяет выявить динамику и направления инвестиционных процессов, степень эффективности инвестиционной политики, а также инвестиционную безопасность компании как компоненту экономической безопасности. Пороговые значения подразумевают предельные значения, превышение которых ведет к сокращению инвестиционного капитала и в конечном счёте – к регрессивному развитию промышленных предприятий. Расчет реальных и пороговых значений факторов может

изменяться, корректироваться, но их сравнительный анализ необходим для решения задач обеспечения безопасности вложений.

Рассмотрим содержание и последовательность этапов инвестиционной деятельности по разработке и внедрению инвестиционного проекта в составе информационно-аналитического обеспечения, оценки возможностей реализации проекта, прединвестиционной стадии и управления его реализацией.

Информационно-аналитическое сопровождение процесса инвестиционного проектирования включает:

- анализ и прогнозирование социально-политической и общеэкономической ситуации и перспектив ее развития во внешней среде предприятия;

- исследование рынков сбыта продукции, сырья и материалов, а также прогноз их динамики;

- анализ ключевых параметров инвестиционного проекта на соответствие реальным характеристикам отрасли и компании (предприятия).

Оценка возможности реализовать проект, в свою очередь, предусматривает такие этапы, как:

- анализ и прогноз финансового состояния предприятия;

- управление финансовыми потоками.

Прединвестиционная подготовка необходима для:

- создания соответствующей инфраструктуры и логистики для мониторинга денежных потоков, обеспечения безопасности материальных и финансовых потоков;

- оценки надежности партнеров и создание системы противодействия влиянию криминальных структур.

Управление реализацией инвестиционного проекта предполагает:

- управление и контроль за реализацией проекта на всех этапах его осуществления для своевременного реагирования на форс-мажорные ситуации в случае нарушения планового развития проекта;

- выработку предложений по адекватному реагированию на изменение внешнеполитической и социально-экономической ситуации как факторов влияния на инвестиционный проект и оперативную корректировку проекта, вплоть до его полной реорганизации.

Инвестиции создают основу для непрерывного развития предприятия, результаты их использования становятся источником средств для новых капитальных вложений, в силу чего инвестиции, эффективный рост и экономическая безопасность представляют собой звенья одной цепи и тесно коррелированы между собой. Ключевым условием достижения экономической безопасности предприятия является

инвестирование необходимого объема средств в инновационные проекты [12].

Инвестиционная стратегия, или стратегия формирования инвестиционных ресурсов, как элемент системы обеспечения экономической безопасности включает четыре этапа:

- определение общего размера инвестиционных ресурсов, необходимых для достижения целей экономической безопасности;
- изучение возможностей формирования инвестиционных ресурсов за счет различных источников;
- определение способов финансирования отдельных инвестиционных программ и проектов;
- изучение возможностей оптимизации структуры источников инвестиционных ресурсов.

Донецкая Народная Республика является молодым государством, которое на сегодняшний день не имеет законодательства, регулирующего деятельность инвесторов любого рода, хотя процесс по его подготовке и имплементации в практику осуществляется [13].

Завершение формирования нормативной правовой базы в области налогового, кредитного, валютного, таможенного регулирования инвестиций предоставит стабильным инвесторам благоприятные условия для повышения экономической эффективности предпринимательской деятельности.

В свою очередь, повышение эффективности использования инвестиционного капитала представляет собой весьма важный аспект формирования экономической безопасности и положительных перспектив развития предприятия. Под экономической эффективностью использования инвестиций подразумевается способность предприятия извлекать максимум прибыли из всех находящихся в его распоряжении ресурсов.

Планируя инвестиционные вложения, предприятие должно учитывать важнейшие факторы, которые могут повлиять на ожидаемый результат принятого инвестиционного решения. Данные факторы делятся на общеэкономические, отраслевые и такие, которые возникают непосредственно на уровне предприятия. На рис. 2 представлена структурно-логическая схема факторов влияния на результат принятого инвестиционного решения. Насколько удачно выбрана та или иная стратегия, можно будет сделать вывод при расчете показателей эффективности вложения инвестиций.

Рис. 2. Структурно-логическая схема факторов влияния на результат принятого инвестиционного решения

Наиболее существенное влияние на эффективность инвестиционных вложений оказывают группы факторов, определяющих структуру и длительность инвестиционно-воспроизводственных процессов, эффектообразующую способность экономических методов управления (рис. 3).

Рис. 3. Основные организационно-экономические факторы повышения эффективности использования инвестиционных вложений

Эффективность стратегии инвестиционной безопасности предприятия и, как следствие, эффективность производственных вложений прежде всего связана с прогрессивностью их элементно-технологической и воспроизводственной структуры. С увеличением доли инвестиций на обновление активной части основных средств происходит пропорциональное увеличение доходности. Такие действия вызывают экономическое обоснование размера капитальных затрат на приобретение производственного (технологического) оборудования для конкретного инвестиционного проекта. Особенно важно обратить внимание на оптимизацию воспроизводственной структуры инвестиций. Практическая реализация таких действий может быть связана с решением двух основных задач:

1) увеличение относительного объема инвестиций, направленных на возмещение, или простое воспроизводство, стоимости машин и оборудования по сравнению с общей суммой накопленного амортизационного фонда;

2) установление рациональных пропорций чистых капитальных вложений в различные сферы расширенного воспроизводства основных фондов и формирование необходимой производственной мощности предприятий.

Наиболее перспективные возможности повышения системы экономической безопасности предприятия в рамках эффективности использования инвестиционных вложений связаны с современной организацией проектно-сметной деятельности. Именно в процессе разработки проектов, расширения и реконструкции существующих и строительства новых производственных мощностей используются новейшие достижения в области технических, технологических и

организационных решений, создания новых строительных материалов, современных принципов проектирования и пространственного размещения зданий и сооружений, которые следует использовать так, чтобы реально снизить сметную стоимость всего объема работ.

Для повышения доходности каждой денежной единицы инвестиционных вложений необходимо внедрять существующие экономические методы управления инвестиционными процессами на предприятии, что позволит усовершенствовать технические, технологические и организационные способы реализации инвестиций в рамках системы экономической безопасности предприятий. Эти методы являются неотъемлемой частью общего механизма взаимоотношений между всеми хозяйствующими субъектами, участвующими в инвестиционном проекте, который направлен на повышение безопасности отечественных предприятий.

Необходимо провести сравнительные расчеты, количественно подтверждающие эффективность использования инвестиционного капитала. Основные этапы процесса оценки эффективности должны включать:

- формулировку проблемы, решаемой с использованием инвестиционного капитала;
- набор альтернативных вариантов решения проблемы, на основе которых осуществляется выбор оптимального;
- определение круга субъектов участия в проекте;
- информационное обеспечение набора альтернативных вариантов решения проблемы;
- построение модели инвестиционного процесса;
- расчет показателей экономической эффективности использования инвестиционного капитала.

Целью всего процесса является определение эффективности, который наряду с финансово-экономическими последствиями и результатами инвестиционной деятельности охватывает и социальные. Социальная эффективность может не иметь количественного выражения, однако её можно охарактеризовать количеством созданных рабочих мест, повышением платежеспособности населения, улучшением условий и повышением безопасности труда, улучшением экологии, укреплением государственного и регионального бюджетов за счет увеличения массы налоговых платежей, которые являются важными составляющими процесса обеспечения экономической безопасности предприятия.

Выводы. Научные результаты проведенных в настоящей работе исследований заключаются в рассмотрении сущности и особенностей использования инвестиционного капитала на современных

предприятиях с целью повышения их экономической безопасности и социально-экономической эффективности.

Инвестиционный капитал, инвестиционная деятельность, включающая разработку и реализацию инвестиционных проектов, инвестиционная стратегия представляют собой важнейшие составляющие инвестиционной безопасности предприятия, которая является ключевой в системе общей экономической безопасности предприятия.

Предложены практические рекомендации по повышению эффективности использования инвестиционного капитала на предприятиях в современных условиях хозяйствования, которые базируются на уточненной структурно-логической схеме факторов влияния на результат принятого инвестиционного решения. Формирование рисков и системы макроэкономических и микроэкономических факторов безопасности необходимо для того, чтобы на их основе определить общий прирост благосостояния от инвестиционной деятельности, а также спрогнозировать положительные и негативные внешние эффекты их действия в перспективе.

Установлено, что необходимым условием стабилизации и развития экономики предприятий Донецкой Народной Республики как драйверов роста уровня их экономической безопасности являются достижение эффективности использования инвестиционного капитала и активизация инвестиционной деятельности, обеспечивающие техническое и технологическое перевооружение, производство качественной и конкурентоспособной продукции и выживание повышение предприятий в долгосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Бакиева И.А. Привлечение и использование инвестиций предприятием / И.А. Бакиева, З.Ф. Фахридинов // Молодой ученый. – 2016. – № 7. – С. 769-770.
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: учеб. пособие. / И.А. Бланк. – К.: Ника-центр, 2015. – 512 с.
3. Дударева О.В. Эффективность инвестиций в системе экономической безопасности предприятия / О.В. Дударева, В.О. Дахина // Экономинфо. 2018. С. 25-29.
4. Иванова Т.Л. Факторы и показатели устойчивого роста социально ориентированной экономики /Т.Л. Иванова // Вестник Института экономических исследований. 2018. №2. С. 28-38.

5. Архипов А.Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А.Б. Архипов // Вопросы экономики. – 2015. – №9. – С. 236.

6. Волкова М.Н. Функциональные направления службы безопасности предприятия /М.Н. Волкова // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2015. № 4. С. 144–147.

7. Горбачев Д.В. Комплексный подход к организации деятельности службы экономической безопасности предприятия /Д.В.Горбачев // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2014. № 1. С. 165–170

8. Мешков А.В. Характеристика факторов формирования инвестиционного климата региона в современных социально-экономических условиях /А.В. Мешков, И.А.Бондарева, А.С. Квилинский //Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика», 2016. – № 2(29). – С. 120-134.

9. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений /Д. Норткотт; пер. с англ.; под. ред. А.Н. Шохина. – М.: Банки и биржи, БНИТИ, 2015. – 208 с.

10. Закон РФ «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 года (в ред. Закона РФ от 25.12.92 № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.93 № 2288).

11. Проблема привлечения инвестиций. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-privlecheniya-investitsiy-i-ih-ottoka-v-ekonomike-rossii> (дата обращения: 09.12.2020).

12. Инвестиционная деятельность предприятия. [Электронный ресурс]. URL: <https://works.doklad.ru/view/aCr1uKmSkVc.html> (дата обращения: 09.12.2020).

13. В парламенте обсудили концепцию законопроекта «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс]. URL: <https://dnrsovet.su/v-parlamente-obsudili-kontseptsiyu-zakonoproekta-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения: 09.12.2020).